

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ СТОМАТОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ
САМАРҚАНД ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ
ТОШКЕНТ ВРАЧЛАР МАЛАКАСИНИ
ОШИРИШ ИНСТИТУТИ

«АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИНИ
МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ
ЮТУҚЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ
ИСТИҚБОЛЛАРИ» МАВЗУСИДАГИ
II ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОНЛАЙН АНЖУМАН

II МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»

АНЖУМАН МАТЕРИАЛЛАРИ
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ТАШКЕНТ 2020

<i>Набиева Ф.М., Даминова М.Н., Мирисмаилов М.М.</i> ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ	184
<i>Насимов Д.У.</i> КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЗОПОДОБНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА	185
<i>Нурова Г.У., Иноятлов А.Ш.</i> ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ СЛИЗОВОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА ПРИ ВАЗОМОТОРНОМ РИНИТЕ	188
<i>Нурова Г.У., Иноятлов А.Ш.</i> СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОИНВАЗИВНОЙ ХИРУРГИИ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА	189
<i>Нурова Г.У., Нарзуллаев Н.У.</i> ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ	189
<i>Ражабов И.Б., Даминова М.Н., Файзиев Б.О.</i> КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В С ДЕЛЬТА АГЕНТОМ	190
<i>Расулова З.Д., Даминова М.Н., Абдуллаева О.И.</i> РОТАВИРУСНАЯ ДИАРЕЯ У ДЕТЕЙ	191
<i>Рахматуллаева М.М.</i> АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН С ЭКТОПИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ	192
<i>Рахматуллаева М.М.</i> РОЛЬ ЛАКТОБАКТЕРИЙ В ВАГИНАЛЬНОМ БИОТОПЕ	192
<i>Ташкенбаева У.А., Сафаров Х.Х., Тохтаев Г.Ш.</i> КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ БОЛЬНЫХ КРАСНЫМ ПЛОСКИМ ЛИШАЕМ	193
<i>Эргашева Н.О., Расулова Д.К., Шарипов А.Т.</i> ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ	194
<i>Narzillaeva D.A., Yuldasheva D.Y.</i> THE COMPARISON OF PREGESTATIONAL AND GESTATIONAL DIABETES PREVALENCE AND COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN	196
<i>Rikhsibaeva Sh.V., Pakhomova J.E.</i> TO DETERMINE FREQUENCY OF OCCURANCE PREMATURE LABOR IN WOMEN WITH THREATENING PRETERM BIRTH	197
ВАЛЕОЛОГИЯ	
<i>Иргашев Ш.Б.</i> ВАЛЕОГЕНЕЗ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ ЧЕЛОВЕКА	197
<i>Ramanova D. Yu., Usmanbekova G. K., Urazaliyeva I. R.</i> THE ROLE OF VALEOLOGICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS	200
<i>Авезова Г.С., Жуманазарова А.Ж.</i> СИЛ КАСАЛЛИГИ, ТАРҚАЛГАНЛИГИ ВА УНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ	202
<i>Ахмадалиева С.У., Машиарипова Р.Ю.</i> ЗНАЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ	204
<i>Денисова У.Ж.</i> УТОМЛЕНИЕ И МЕТОДЫ ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СПОРТСМЕНОВ БАСКЕТБОЛИСТОВ, ТРЕНИРУЮЩИХСЯ ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ	206
<i>Ёкубов М.С., Мирсагатова М.Р., Рустамов А.А.</i> ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА НА ВЗГЛЯД АВИЦЕННЫ	207
<i>Каримов В.В.</i> ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ	208

образования, у 1 больной – эрозивно-язвенные). Методика лечения больных КПЛ заключалась в том, что папулезные элементы обрабатывались два раза в день 0,1%-ной мазью «Протопик» в течение 3-6 недель. Некоторым больным назначались дополнительно антигистаминные и десенсибилизирующие препараты. Элементы на слизистой полости рта также обрабатывались 0,1%-ной мазью «Протопик» 2 раза в день в течение 2-3 недель.

Результаты. В течение 2-3 недель отмечалось регрессирование высыпаний КПЛ на слизистой полости рта. На кожных покровах регресс папулезных элементов наступал в среднем на 2-3 неделю использования мази «Протопик».

Выводы. К особенностям клинического течения красного плоского лишая в настоящее время можно отнести учащение случаев дебюта заболевания в молодом возрасте (25-28 лет), перманентное течение, нередко сопровождающееся сильным зудом, и приводящее к существенному снижению качества жизни пациентов. Терапевтический эффект «Протопик» в комплексной терапии обусловлен нормализацией микробиоценоза, интерлейкин-зависимой регуляции иммунного ответа посредством оптимизации соотношения провоспалительных цитокинов. Метод лечения больных красным плоским лишаем с применением «Протопик» характеризуется высоким уровнем безопасности и значительной клинической эффективностью, позволяя полностью купировать патологический процесс в 71,9% случаев.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ

Эргашева Н.О.¹, Расулова Д.К.², Шарипов А.Т.³
Ташкентский институт усовершенствования врачей¹
Ташкентская медицинская академия²
Клиника Мехмет медикал³
(Узбекистан, г.Ташкент)

Несмотря на то, что проблемой недержания мочи у детей уже много лет работают врачи разных специальностей, до настоящего времени она ещё далека от своего разрешения. Высокая распространенность ночного недержания мочи (энуреза) среди детского возраста и обусловленные им психологические (становление личности ребенка) и медицинские проблемы этого недуга, которые делают весьма актуальным диагностику и назначение своевременного адекватного лечения данного заболевания [2].

Согласно МКБ-10, выделяют две формы энуреза: - первичный; - вторичный. Первичный энурез (ПЭ) встречается в 3-4 раза чаще, чем вторичный и является наследственной патологией (отмечается у ближайших родственников в 75-87%, а среди родственников детей в 15-25% случаев) [4].

Проблема лечения ночного энуреза у детей является одной из наиболее актуальных в современной медицине. Согласно отчету SMG/KRC Poland-Mediaza март 2002 года, 6% детского населения в возрасте 5-14 лет страдает энурезом. Проблема относится примерно к 20-25% детей в возрасте 5 лет, 10% 7-летних, 1-2% подростков. Анализ доступной литературы показал, что на данный момент ученым известны механизмы возникновения и причины, приводящие к ночному энурезу. Лечение ночного непроизвольного мочеиспускания-энуреза у детей принадлежит до сих пор к сложным задачам в медицине, несмотря на то, что этим вопросом усердно занимались виднейшие представители невропатологии, урологии и педиатрии [3].

По данным ВОЗ, обсуждение методологии научных исследований и оценки народной медицины можно подразделить на две части: растительные лекарственные средства и традиционные виды процедур. Вместе с тем, успешное лечение зачастую зависит от синергетического воздействия обоих видов и эффективность народной медицины должна оцениваться на интеграционной основе с учетом двух видов лечения.

Для детей натуральных растительных средств, помогающих бороться с недержанием мочи: 1. Детям рекомендовано употреблять мед. Мед способствует удержанию жидкости в организме, обладает успокаивающим действием на нервную систему. Рекомендовано принимать по чайной ложке меда на ночь. 2. Подорожник (свежих листьев подорожника-55г., воды-250мл, мед) – он хорошо подходит для борьбы с недержанием мочи у детей, и хвощ (1/2 чашки хвоща-55г., 1 стакан воды-250 мл, мед) – он часто используется в народной медицине, потому что его очищающие и вяжущие свойства облегчают, в частности, дискомфорт инфекций мочевыводящих путей. 3. Самое надежное и верное средство лечения непроизвольного мочеиспускания – это смесь трав зверобоя продырявленного и золототысячника зонтичного. Травы необходимо смешивать в пропорции один к одному. Смесь необходимо заваривать кипятком и пить вместо чая. Иглорефлексотерапия у детей не вызывает

побочных явлений и может применяться в амбулаторной практике. [1].

Однако, актуальными остаются вопросы разработки алгоритмов ранней диагностики и лечения с методом народной медицины. Наряду с этим, об успешном лечении можно говорить лишь в том случае, если число «мокрых ночей» сократится на 90% [5].

Преимущество растительных препаратов – простой, доступный, отсутствие побочных эффектов. В тезисе проведено сравнительного анализа эффективности различных методов лечения энуреза у детей, что направлено на улучшение качества жизни и уменьшение инвалидизации.

Цель исследования – изучение эффективности методов народной медицины в лечении ночного недержания мочи у детей.

Материалы и методы исследования. В основу работы положены данные комплексного клинико-лабораторного, инструментального обследования и лечения детей с ночным энурезом.

Всем детям проводили урологическое обследование, которое включало: общий анализ осадка и бактериологический анализ мочи, общий и клинический анализы крови, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов мочевой системы. Цистометрическое исследование повторяли после 2 мес курса лечения. Основной неврологический диагноз был установлен при неврологическом обследовании, рентгенограммы пояснично-крестцового отдела позвоночника, при необходимости МРТ или КТ головного мозга, нейрофизиологическое исследования – ЭЭГ головного мозга.

Результаты исследования. Дети были разделены на две группы: В 1-ой группе проводили медикаментозное (М-холинолитики, трициклические антидепрессанты, НПВС, нейрометаболиты, витамины, анаболические препараты) и физиотерапевтическое (гальванизация по Щербаку, лечебный массаж, гигиеническую гимнастику: брюшное дыхание лежа на боку, брюшное дыхание в сочетании с поднятием ног, брюшное дыхание с тренировкой брюшных мышц, круговые движения ногами («велосипед»), поднятие и опускание ног в стороны, поднятие и разведение ног в сторону, поднятие туловища при выходе, упражнение лежа на животе и электросон), а также психотерапия; во 2-ой группе кроме медикаментозного и физиотерапевтического лечения был назначен препарат фитотерапии (зверобой продырявленный) и иглорефлексотерапия (спереди J2, R11, E30, RP6 и сзади T4, V23, V31, V40). Иглорефлексотерапия у детей не вызывает побочных явлений и может применяться в амбулаторной практике. Курс лечения составил из 10-12 процедур, которые проводились ежедневно.

Всем больным проводили семейный анамнез, физикальное обследование, созревание половых органов, дефект позвоночника, неврологическая и психологическая оценка, оценивали субъективную клиническую симптоматику энуреза и дневнику мочеиспусканий. Из лабораторно-инструментальном исследование - общий анализ осадка и бактериологический анализ мочи, общий и клинический анализы крови, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов мочевой системы, электроэнцефалография головного мозга.

Сбор информации (обследование) проводилось в среди детей в возрасте 7-14 лет. У мальчиков энурез встречался в 1,5-2 раза чаще, чем у девочек. У обследованных детей отмечались симптомы нарушения деятельности вегетативной нервной системы, повышенная возбудимость, пониженное настроение, раздражительность, неуверенность в себе, затруднение засыпания. После курсов лечения в 1-ой группе общее количество ночных мочеиспусканий уменьшилось. К 1-му дню лечения частота самостоятельного пробуждения от позыва на мочеиспускание возросло до 58%. Во 2-ой группе этот показатель составил до 94% случаев.

Выводы: 1. При обследовании детей с ночным энурезом необходимо акцентировать внимание на жалобы, анамнез, этиопатогенез и поведение ребенка.

2. Электроэнцефалография головного мозга и рентгенологические исследование являются более информативными методами исследования детей с ночным энурезом.

3. Восстановительное лечение детей с ночным энурезом необходимо проводить комплексно, используя медикаментозную терапию и адекватные методы народной медицины.

4. При применении фитотерапии и иглорефлексотерапии в комплексной терапии детей с ночным энурезом результаты лечения в целом выше; чем у больных; получавших только общепринятую терапию.

Таким образом, результаты разработанного нами комплексного консервативного лечения детей с энурезом используя методов народной медицины, показало лучшие результаты по сравнению с контрольной. Методы народной медицины позволяют считать его одним из эффективных и применение ИРТ может снизить процент инвалидизации.

Список литературы:

1. ВОЗ 2000, общее руководство по методологиям научных исследований и оценке народной медицины 89 стр.

2. Захарова И.Н., Мумладзе Э.Б., Пшеничникова И.И. Энурез в практике педиатра // Журнал нефрология/урология, 2017. №1, стр. 172-179.
3. Austin PF, Vricella GJ: Functional disorders of the lower urinary tract in children. В *Campbell-Walsh Urology*, ed. 11, под редакцией Wein A, Kavoussi I., Partin A, Peters C. Филадельфия, Elsevier, 2016, стр. 3297-3316.
4. Rae A, Renson, C: Biofeedback in the treatment of functional voiding disorders. В *Pediatric Incontinence, Evaluation and Clinical Management*, edited by Franco I, Austin P, Bauer S, von Gontard A, Homsy I. Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 2015, pp. 145-152.
5. Wright, AJ: The epidemiology of childhood incontinence. В *Pediatric Incontinence, Evaluation and Clinical Management*, edited by Franco I, Austin P, Bauer S, von Gontard A, Homsy I. Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 2015, pp. 37-60.

THE COMPARISON OF PREGESTATIONAL AND GESTATIONAL DIABETES PREVALENCE AND COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN

Narzillaeva D.A., Yuldasheva D.Y.

Tashkent medical academy
(Uzbekistan, Tashkent)

The relevance: The World Health Organization (WHO) has recommended that hyperglycemia first detected at any time during pregnancy should be classified as either: diabetes mellitus in pregnancy (DIP), or gestational diabetes mellitus (GDM). Gestational diabetes mellitus (GDM) is a severe and neglected threat to maternal and child health. In 2019: There were an estimated 223 million women (20-79 years) living with diabetes. This number is projected to increase to 343 million by 2045. 20 million or 16% of live births had some form of hyperglycaemia in pregnancy. An estimated 84% were due to gestational diabetes. 1 in 6 births was affected by gestational diabetes.

The aim: It is important for women with diabetes in pregnancy or GDM to carefully control and monitor their blood glucose levels to reduce the risk of adverse pregnancy outcomes with the support of their healthcare provider. Our purpose was that to estimate the difference of current pregnancy in women with gestational and pregestational diabetes.

Materials and methods: there were taken 20 patients for the our research. The age of patients were averaged to 30.6 (fluctuation from 25 to 38). All of them gestational age was between 24 and 38 week. We divided the patients into two groups in accordance their anamnesis, which means have they ever had diabetes mellitus before their pregnancy or it is developed only during pregnancy? First group included 10 women who complicated to the high glucosae level during pregnancy, at the same time second group consist of the same number of patients who have been diabetes milleteus until their pregnancy in their anamnesis. During the examing these patients we have used following methods: to devide the patients inti two groups according to their anamnesis and complications; general medical and gynecological examination of patients; ultrasound examination in order to determine gestational age moreover, estimate condition and developing of fetus. All pregnant women examined by the following criterias: have they preterm birth, macrosomia, low APGAR score, hypertension disorders during pregnancy, cesarean section, induction of labor

The results: turning to the details in the first group 30% occurred preterm birth, 60% macrosomia, 50% induction of labor (because of premature rupture of membranes), 30% cesarean section (cephalo-pelvic disproportion), 50% hypertension disorders and more essential feature was that 40% of babies were estimated low than 7 ball according to APGAR score. whereas in second group the numbers were: 20% preterm birth, 40% macrosomia, 30% induction of labor, 10% cesarean section (cephalo-pelvic disproportion), 40% hypertension disorders and 10 % of them babies APGAR scores were low than 7

Conclusion: overall, what stands out from the results is that, current of pregnancy in women with destational diabetes is heavier than in women with pregestational diabetes.

List of References:

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2019.
2. Prevalence and Complications of Pregestational and Gestational Diabetes in Saudi Women: Analysis from Riyadh Mother and Baby Cohort Study (RAHMA) Hayfaa Wahabi, Amel Fayed, Samia Esmaeil, Heba Mamdouh, and Reham Kotb
3. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience: evidence base*